

Дем'яненко О.О.,
кандидат політичних наук,
викладач кафедри державної служби,
публічного адміністрування та політології,
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
(Україна, Черкаси), vr450@ukr.net

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИКЛИКИ

DOI: 10.5281/zenodo.7261333

У статті розкрито правові засади реформування системи соціального захисту населення в умовах децентралізації влади в Україні, а також визначено повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення, що передбачають надання соціальних послуг, адміністративних послуг соціального характеру та захист прав дітей. Охарактеризовано основні зміни щодо надання адміністративних послуг соціального характеру та їх втілення на практиці. Досліджено питання передачі повноважень з надання соціальних послуг на рівень громад та висвітлено статистику впровадження цих змін за даними Міністерства соціальної політики України. Розкрито місце і роль Національної соціальної сервісної служби України, виокремлено її функції. Наголошено на викликах в умовах воєнного стану щодо соціального захисту населення та на ключових змінах у нормативно-правовій базі, які були прийняті у цей час. Зокрема розширено повноваження військових адміністрацій в частині управління надавачами соціальних послуг та організації надання ними соціальних послуг, отримання органами місцевого самоврядування права визначати особливості надання соціальних послуг в умовах воєнного стану; отримання органами соціального захисту можливості передачі права надавачам соціальних послуг приймати рішення щодо екстреного надання послуг. Звертається увага і на обов'язок органів місцевого самоврядування щодо захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах або прибули до громад в пошуках притулку з територій, які окуповані або де тривають бойові дії. Стверджується, що після закінчення воєнного стану перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування можуть постати нові виклики щодо надання соціальних послуг, адміністративних послуг соціального характеру та захисту прав дітей, що потребуватимуть належного реагування та нормативно-правового регулювання.

Ключові слова: соціальний захист, соціальні послуги, адміністративні послуги соціального характеру, захист прав дітей.

Demianenko O.O.,
PhD in Political Science,
Associate Professor of the Department of Civil Service,
Public Administration and Political Science,
Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy
(Ukraine, Cherkasy), vr450@ukr.net

Social protection of the population in Ukraine: current situation and challenges

The article discloses the legal principles of reforming the system of social protection of the population in the conditions of decentralization of power in Ukraine, and also defines the powers of local self-government bodies in the field of social protection of the population, which include: provision of social services, administrative services of a social nature and protection of children's rights. The main changes in the provision of administrative services of a social nature and their implementation in practice are characterized. The issue of transfer of powers for the provision of social services to the level of communities was investigated and the statistics of the implementation of these changes were highlighted according to the data of the Ministry of Social Policy of Ukraine. The place and role of the

National Social Service of Ukraine is disclosed, its functions are highlighted. Attention is focused on the challenges of martial law regarding the social protection of the population and on the key changes in the legal framework that were adopted at that time. In particular, the powers of military administrations have been expanded in terms of managing social service providers and organizing their provision of social services, local self-government bodies receiving the right to determine the specifics of providing social services under martial law; obtaining by the social protection bodies the possibility of transferring the right to the social service providers to make decisions regarding the emergency provision of services. Attention is also drawn to the duty of local self-government bodies to protect the rights of children who are in difficult life circumstances or who have arrived in communities in search of shelter from territories that are occupied or where hostilities are ongoing. It is claimed that after the end of martial law, new challenges may arise for state and local self-government bodies regarding the provision of social services, administrative services of a social nature and protection of children's rights, which will require appropriate response and legal regulation.

Key words: *social protection, social services, administrative services of a social nature, protection of children's rights.*

Постановка проблеми. На шляху інтеграції України до ЄС одним із пріоритетних завдань держави є забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України, наближення стандартів життя до європейських.

Реформа з децентралізації влади в Україні передбачила передачу значних повноважень громадам. Зокрема, й у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей. Саме ці послуги найчастіше асоціюються з соціальною державою та є найбільш затребуваними серед українців. Мета таких змін – максимально наблизити надавачів цих послуг до їх безпосередніх отримувачів.

Повноваження органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) у сфері соціального захисту населення передбачають надання соціальних послуг, адміністративних послуг соціального характеру та захист прав дітей. Одні з них є власними повноваженнями ОМС, інші – делегованими.

Мета статті: дослідити питання соціального захисту в Україні в сучасних умовах, охарактеризувати його сучасний стан та визначити основні виклики.

Виклад основного матеріалу. Відповідно Закону України «Про соціальні послуги» соціальні послуги спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, та надаються особам і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах [2]. Тобто, мова йде про соціальні профілактику, підтримку та обслуговування.

Згідно п. 6 ст.16 ЗУ «Про соціальні послуги» налічується 17 базових соціальних послуг [2]. Кожна громада зобов'язана їх надавати за відповідним соціальним стандартом, який затверджує Міністерство соціальної політики. Кожна громада має створити відповідний заклад – територіальний центр чи центр соціальних служб, або закуповувати у інших громад таку послугу.

Адміністративні послуги соціального характеру переважно належать до делегованих повноважень місцевого самоврядування. Такі послуги передбачають прийом документів для надання субсидій, грошової та матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, призначення державних допомог, пільг, грошових компенсацій, встановлення різного роду статусів тощо. ОМС можуть надавати такі послуги через власні органи соціального захисту населення, центри надання адміністративних послуг, старост або інших посадових осіб місцевого самоврядування.

До 2021 р. при районних державних адміністраціях та в містах обласного значення працювали структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. Фахівцями надавалися адміністративні послуги соціального характеру. На цьому ж рівні працювали служби у справах дітей, що займалися профілактикою правопорушень серед неповнолітніх, захистом їх прав, свобод та законних інтересів, виявленням дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, обліком сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах та дітей, що виховуються в них тощо.

Також в районах та містах обласного значення існувала мережа надавачів соціальних послуг – територіальні центри соціального обслуговування та центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦССДМ).

Спеціалізація територіальних центрів – надання соціально-побутових (забезпечення продуктами харчування, транспортними послугами, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів тощо), психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних, інформаційних та інших послуг громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, а також громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації.

Основні напрямки діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦССДМ) – робота з сім'ями що опинилися в складних життєвих обставинах, з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також із особами, звільненими з місць позбавлення волі та умовно засудженими.

Всі ці структури були підзвітні обласним управлінням соціального захисту, а ті підпорядковувалися Міністерству соціальної політики.

У підсумку реформи соціальні послуги та їх надавачі – територіальні центри та центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, – повністю повинні були перейти на рівень громад або у вигляді створення відповідної структури, або закупленої у інших громад послуги. Служби у справах дітей мали працювати як у громаді, так і в районі. Адмінпослуги соціального характеру – надаватися через «фронт-офіси» в громадах, які в свою чергу забезпечували б їх передачу до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій.

Проте, станом на лютий 2021 р. ситуація із реалізацією ключових напрямків соціальної політики на місцевому рівні виникло чимало проблем.

Наприклад, за даними Міністерства соціальної політики, станом на 1 лютого 2021 р. служби у справах дітей утворені лише у 821 громаді [5]. Загальна ж кількість громад в Україні – 1470.

Виникали також питання із наданням соціальних послуг. За даними того ж Мінсоцполітики, ситуація в різних областях відрізнялася. В той час, коли в одних регіонах у громадах працювали 1-2 соціальних працівники, то в інших – близько 20% громад мали фахівців з соціальної роботи. Траплялися й унікальні випадки – 1 фахівець на 54 територіальні громади в області [5].

Досить показовим є той факт, що, за інформацією профільного міністерства, в 2020 р. було передбачено державне фінансування на підтримку розвитку п'яти соціальних послуг в громадах. Для цього потрібно було мати фахівця із соціальної роботи у громаді і співпрацювати з громадськими організаціями. Проте, заявку на участь у конкурсі подали лише 5 територіальних громад з усієї України [5].

Тобто мова таки йде про значні труднощі в організації роботи із соціального захисту населення та захисту прав дітей в громадах.

Водночас, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. було створено Національну соціальну сервісну службу України (далі – НСССУ) – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики і реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей [3].

Отже, наприкінці 2020 р. в державі було зламано вертикаль, але так і було не забезпечено альтернативу у вигляді реально функціонуючої Нацслужби. Новостворені громади, в свою чергу, не змогли швидко налагодити роботу щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей. Перед ними постало питання фінансування відповідних повноважень, відсутності кваліфікованих кадрів, усвідомлення важливості не лише інфраструктурних, а й соціальних проектів.

Як соціальна держава Україна зобов'язалася спрямувати свої дії на підвищення рівня добробуту населення, приділяючи особливу увагу забезпеченню широкого доступу до якісних

соціальних послуг, адміністративних послуг соціального характеру, захисту прав дітей. Проте у 2022 р. Україна увійшла з відкритим питанням ефективного реформування соціальної сфери, яке потребувало вирішення серйозних викликів, що постали в процесі її втілення як перед державою, так і перед місцевим самоврядуванням.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало викликом для всіх сфер суспільного життя. В умовах воєнного стану держава швидко мобілізувалася для вирішення нагальних питань соціального захисту населення. Протягом короткого часу було прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на соціальне забезпечення цивільного населення України. В першу чергу для забезпечення максимально ефективного та швидкого надання соціальних послуг особам та сім'ям, які постраждали в умовах введення на території України надзвичайного або воєнного стану, у квітні 2022 р. було внесено зміни до законів України «Про соціальні послуги», «Про правовий режим воєнного стану». Ними розширено повноваження військових адміністрацій в частині управління надавачами соціальних послуг, організації надання ними соціальних послуг, а органи місцевого самоврядування отримали право визначати особливості надання соціальних послуг в умовах воєнного стану; органи соцзахисту отримали можливість передавати право надавачам соціальних послуг приймати рішення про надання послуг екстрено (кризово) (консультування, надання притулку, догляд, підтримане проживання, короткотермінове проживання, натуральна допомога, транспортні послуги тощо). Також визначено, що в умовах воєнного стану передбачена компенсація за догляд внутрішньо переміщеним особам, а надані соціальні послуги в умовах воєнного стану внутрішньо переміщеним особам фінансуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Також протягом квітня – червня було ухвалено ряд підзаконних актів, а профільними міністерствами відповідно до їх компетенції розроблені роз'яснення правозастосування з питань соціального захисту осіб в Україні в сучасних умовах.

Така організація роботи забезпечує оперативне (протягом однієї доби) прийняття рішення про надання соціальних послуг. Водночас надавачі соціальних послуг мають звітувати про надані соціальні послуги відповідно до форми, затвердженої наказом Мінсоцполітики.

Варто наголосити також на тому, що в умовах воєнного стану питання захисту прав та інтересів набуває особливої гостроти. Завдання кожної громади – максимально забезпечити захист прав дітей. І не лише своїх, місцевих, а і тих, хто приїжджає до громад в пошуку прихистку з територій, які окуповані або на яких тривають бойові дії. Сільські, селищні, міські голови, а також старости сіл та селищ несуть персональну відповідальність за забезпечення виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Координацію ж діяльності щодо виявлення та захисту дітей, а також ведення їх справ здійснюють служби у справах дітей.

Висновки. Отже, в умовах воєнного стану держава у особі органів державної влади та органів місцевого самоврядування вживає необхідних заходів для реалізації усіх напрямків соціальної політики в скорочені терміни та за спрощеною процедурою. На нашу думку, після закінчення воєнних дій може виникати потреба в додаткових або інших формах і способах соціального захисту населення. Відповідно законодавчі акти потребуватимуть змін у питанні регулювання діяльності центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування щодо соцзахисту. З огляду на зазначене, вивчення даного питання нами буде продовжено та висвітлено у наступних публікаціях.

Список використаних джерел

1. Дем'яненко О. Як децентралізація вдарила по людях. *Дзеркало тижня*. 25 лютого 2021 р. [Електронний ресурс]. *Zn.ua*. URL: https://zn.ua/ukr/economics_of_regions/jak-detsentralizatsija-vdarila-po-ljudjakh.html
2. Закон України Про соціальні послуги: прийнятий 17 січня 2019 р. № 2671 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text>
3. Закон України Про правовий режим воєнного стану: прийнятий 12 травня 2015 р. № 389-VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

4. Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України: прийнята 26 серпня 2020 р. № 783 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-%D0%BF#Text>

5. Служби у справах дітей створені у 821 громаді [Електронний ресурс]. *Decentralization.gov.ua*. URL: <https://decentralization.gov.ua/news/13238>

References

1. Demianenko, O. (2021). Yak detsentralizatsiia vdaryla po liudiakh [How decentralization hit people]. *Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week*. 2021, February 25. *Zn.ua*. Retrieved from: https://zn.ua/ukr/economics_of_regions/jak-detsentralizatsija-vdarila-po-ljudjakh.html

2. Zakon Ukrainy Pro sotsialni posluhy: pryiniaty 17 sichnia 2019 r. № 2671 [Law of Ukraine On Social Services from January 17, 2019 № 2671]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text>

3. Zakon Ukrainy Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: pryiniaty 12 travnia 2015 r. № 389-VIII [The Law of Ukraine On the Legal Regime of Martial Law from May 12, 2015 № 389-VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

4. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Deiaki pytannia Natsionalnoi sotsialnoi servisnoi sluzhby Ukrainy: pryiniata 26 serpnia 2020 r. № 783 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Some issues of the National Social Service of Ukraine from August 26, 2020 № 783]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-%D0%BF#Text>

5. Sluzhby u spravakh ditei stvoreni u 821 hromadi [Children's services have been established in 821 communities]. *Decentralization.gov.ua*. Retrieved from: <https://decentralization.gov.ua/news/13238>